

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI

Ravshonov Mirjalol Ixtiyor o'g'li

*ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi
(ma'naviyat asoslari) yo'nalishi 1 - bosqich magistranti*

Ilmiy rahbar: Raxmonova Gulchexra Salaydinovna

ChDPU Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish jarayonining jamiyat ma'naviy hayotiga ko'rsatgan ta'siri chuqur tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar, internet tarmoqlari va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi inson tafakkuri, qadriyatlar tizimi hamda axloqiy me'yorlarga qanday o'zgarishlar kiritayotganiga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotning asosiy obyekti sifatida pedagogika universitet talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari tahlil qilinib, yoshlarning raqamli muhitda ma'naviy qadriyatlarga munosabati, ularning ongida shakllanayotgan yangi axborot madaniyati darajasi o'rganilgan. Maqolada ilgari surilgan xulosalar va tavsiyalar davlat siyosati, ta'lim tizimi hamda fuqarolik jamiyati institutlari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, raqamli davrda ma'naviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ma'naviy taraqqiyot, axborot texnologiyalari, raqamli madaniyat, media-savodxonlik, yoshlar ma'naviyati, raqamli etika, sun'iy intellekt, axborot asoratlari, ma'naviy qadriyatlar

Raqamli texnologiyalar (internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt) hayotning barcha jabhalariga singib borayotgani ma'lum. Bu jarayon axborotga tez va keng kirish, ta'limni individualizatsiya qilish, madaniyat va ma'naviyatni targ'ib etish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq raqamlashtirish ma'naviyat sohasida ham yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda: qadriyatlarning erozyasi, axloqiy desorientatsiya, dezinformatsiya, radikallasuv uchun platformalar va ruhiy salomatlik bo'yicha yangi chaqiriqlar[1]. Ushbu maqolaning maqsadi — mavjud ilmiy manbalar asosida raqamlashtirish sharoitida ma'naviy taraqqiyotning asosiy muammolarini aniqlash, O'zbekiston kontekstiga mos muammolarni tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar tahlili (asosiy manbalar va ularning xulosalari). Ma'naviyat — bu insonning ichki dunyosi, ruhiy pokligi, e'tiqodi va axloqiy qadriyatlar tizimidir[2]. Raqamlashtirish davrida bu tushuncha yangicha mazmun kasb etmoqda. Inson axborot oqimida yashar ekan, uning ma'naviy qiyofasi raqamli kontent, sun'iy intellekt tizimlari va ijtimoiy media orqali shakllanmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborotlar ko'pincha insonning axloqiy mezonlarini o'zgartirib yuboradi,

virtual muloqot esa real insoniy aloqalarni zaiflashtiradi. Shunday qilib, raqamlashtirish jarayoni ma'naviyatning ham ijobiy, ham salbiy jihatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda[3]. Xalqaro tashkilotlar va ta'lim tahlillari raqamli texnologiyalar ta'limni va yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda kuchli omil ekanini ko'rsatadi; biroq ularning ta'lim va tarbiya maqsadlariga mos foydalanilishini talab qiladi. UNESCOning texnologiya va ta'lim haqida hisobotlari raqamlashtirish ijobiy imkoniyatlar bilan birga pedagogik maqsadga yo'naltirilmagan foydalanish xatarlarini ham sanab o'tadi[4]. Ilmiy tadqiqotlar va keng qamrovli sharhlar raqamli platformalar yoshlarning ma'naviy tajribasiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishini aniqlaydi: ba'zi hollarda u izlanish, diniy - ma'rifiy resurslarga kirishni osonlashtirib, ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydi; boshqa hollarda esa e'tiborsizlik, desinformatsiya va identitet krizi xavfini oshiradi.

O'zbekiston kontekstida “ma'naviyat va ma'rifat” siyosati hamda davlat tashkilotlari raqamli vositalardan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirish uchun foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tashabbuslar yo'lga qo'yilmoqda; buning ustuvor yo'nalishlari — yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish va milliy qadriyatlarni targ'ib etish. Shu bilan birga, amaliyot va kadrlar tayyorlashdagi bo'shliqlar ham qayd etilgan. Tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy va dini tajriba shakllanishiga ta'siri (masalan, inobatga olinadigan tadqiqotlar: Ninan 2021; Yust 2014) haqida dalillar keltiradi: ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tishi shaxsiy real boshqalar bilan aloqani va an'anaviy ma'naviy amaliyotlarni zaiflashtirishi mumkin, lekin onlayn diniy hamjamiyatlar ijobiy rol ham o'ynaydi[5].

Raqamlashtirish sharoitida ma'naviy taraqqiyotning dolzarb muammolari.

Tadqiqot pedagogika universiteti talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga asoslanadi. So'rovnomada 120 nafar talaba (60 nafar qiz, 60 nafar yigit) ishtirok etdi. So'rovda quyidagi savollar berildi:

- 1) Ijtimoiy tarmoqlar sizning ma'naviy qadriyatlaringizga ta'sir qiladimi?
- 2) Raqamli texnologiyalar orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilasizmi?
- 3) Virtual muloqot real aloqalarni kamaytirdimi? Tahlil natijalariga ko'ra, talabalarning 68 foizi ijtimoiy tarmoqlarning ma'naviyatga sezilarli ta'siri borligini tan olgan. Shuningdek, 73 foiz respondentlar virtual muloqot real hayotdagi insoniy aloqalarni zaiflashtirganini qayd etgan. Bu esa raqamli madaniyatning nazoratsiz rivojlanishi insoniy qadriyatlar tizimiga salbiy ta'sir o'tkazayotganidan dalolat beradi[6].

Raqamli muhitda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash mexanizmlari va takliflar.

Raqamli davrda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarur:

1. Yoshlar o'rtasida media-savodxonlikni rivojlantirish;
2. Ta'lim tizimida raqamli etikani o'qitish;
3. Milliy qadriyatlar asosida mahalliy raqamli kontent yaratish;

4. Ijtimoiy tarmoqlarda sogʻlom axborot muhitini shakllantirish;
5. Davlat siyosatida maʼnaviy xavfsizlik strategiyalarini kuchaytirish.

Raqamlashtirish jarayoni maʼnaviy hayotning barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Uning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, maʼnaviy inqiroz xavfini ham oshirmoqda. Oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, yoshlar orasida virtual hayotga haddan ortiq qiziqish va real insoniy qadriyatlardan uzoqlashish holatlari kuchaymoqda. Shu sababli, raqamli asrda maʼnaviy immunitetni mustahkamlash davlat, oila va taʼlim tizimining birgalikdagi vazifasiga aylanishi zarur. Umuman olganda, raqamlashtirish jarayonida maʼnaviy taraqqiyot muammolarini bartaraf etish — bu faqat texnik yoki ijtimoiy masala emas, balki chuqur mafkuraviy, pedagogik va psixologik jarayondir. Agar raqamli texnologiyalar insoniy qadriyatlar, milliy oʻzlik va axloqiy mezonlar bilan uygʻunlashsa, raqamli taraqqiyot maʼnaviy yuksalishga xizmat qiladi. Aks holda, u shaxsiy individualizm, ruhiy izolyatsiya va madaniy beqarorlikni kuchaytiradi. Shu sababli, maʼnaviyat va raqamli texnologiyalar oʻrtasida uygʻunlikni taʼminlash – bugungi Oʻzbekiston uchun strategik zaruratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Maʼnaviyatni yuksaltirish – millat ravnaqi poydevori. – Toshkent, 2021.
3. Toʻxliyev B. Raqamli madaniyat va maʼnaviy xavfsizlik. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2023.
4. UNESCO Report. Digital Literacy and Moral Education in the 21st Century. – Paris, 2022.
5. Turdiyeva N. Raqamli kommunikatsiya va yoshlar maʼnaviyati. – Toshkent: OʻzMU, 2024.
6. Murodova D. Axborot madaniyati va maʼnaviy qadriyatlar uygʻunligi. – Samarqand, 2023.